

Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida matn ustida ishlash orqali o'quvchilarning tinglab tushunish kompetensiyalarini rivojlantirish

Jonbo'tayeva Muharramoy Inomjon qizi

Andijon davlat pedagoginstituti

" Ta'lim tarbiya nazariyasi " boshlang'ich ta'lim yo'nalishi 1kurs magistratnti

Annotasiya: Maqolada boshlang'ich sinflarda o'qish savodxonligi darslarida matnni o'qish ko'nikmasini rivojlantirish haqida so'z yuritiladi.

Kalit so'zlar: metodika, o'qish texnikasi, og'zaki nutq, nutq o'stirish metodikasi.

Boshlang'ich ta'limning eng muhim maqsadlaridan biri o'quvchilarni o'qishga o'rgatishdir. Barcha ko'nikmalar o'quvchilar uchun muhim bo'lib, shu jumladan umumta'lim maktablarida fanlarni o'zlashtirish uchun vosita bo'lib xizmat qiladi. Hozirda jadallashib borayotgan jamiyatda kichik yoshdagi o'quvchilarning i'qis qobilyati talab doirasida emasligi hammamizga ma'lum. Bu esa ta'lim sifatiga ham ta'sir qilmoqda. Ko'p o'qimaganlar uchun boshlang'ich maktabda qolib ketishining asosiy ildizi yaxshi o'qimaganidandir. Yaxshi o'qib ketish bu oson ish emas. O'qishdagi qiyinchiliklar o'qishni yoqtirmaslikka sabab bo'lmoqda. Bu esa shaxsning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Ko'p yillik tajriba shuni ko'rsatadiki, o'quvchilar boshlang'ich maktabda 1daqiqada 100dan 170 so'zgacha o'qish qobilyati bilan tugatgan bo'lsa, yuqori sinfni ham „ yaxshi ", yoki „a'lo", baholarga o'qiydi.

O'qish texnikasini o'rgatish juda ham kerak. Buning uchun esa a' ajnabiy va noanaviy usullardan ham foydalaniladi.

Og'zaki nutqni takomillashtirish o'qishni o'rganish bilan yonma_ yon olib boriladi. O'qish texnikasini amalga oshirish murakkab jarayon bo'lib, har bir

bosqichda o'qituvchi va o'quvchilar katta vazifa qo'yadi. Hamma o'quvchilar ham yaxshi o'qishni hohlaydi, ammo hamma ham yaxshi o'qiy olmaydi. O'quvchilarni ravon o'qishi uchun barcha texnikalar yaratish ijtimoiy ahamiyatga ega bo'lib, uni jamoaviy hal qilish kerak bo'ladi. Haqiqatdan ham yaxshi o'qiydigan o'quvchi ko'p kitob o'qiydigan ko'proq ma'lumotga ega bo'ladi, bu bilan bilim saviyasi ham oshib boradi. Tajribalar shuni ko'rsatadiki, yaxshi o'qiydiganlar orasida 53foiz, „Yaxshi“, „A'lo“ ni o'rganishadi. Matnni o'qish bilan birgalikda o'quvchilarga ongli o'qish, mazmunini tushunish, umumlashtirish, ajratish, ham tushuntirib boriladi.

Boshlang'ich sinflarda asosan matn ustida ishlash alohida pedagogik jarayon hisoblanadi.. Har qanday pedagogik jarayonda bo'lgani kabi boshlang'ich sinflarda ham bir qancha talablar bor. Bular pedagogik psixologik talabalardir. Bulanei inobatga olish kerak. Shundagina o'quvchi matn bn ishlash orqali mavjud bilimlarni o'zlashtiradi, rivojlantiradi, bilim malaka ko'nikmalarga ega bo'ladi. Bular orqali nutqi boyiydi, o'sadi, rivojlanadi. Natijada o'quvchi uchun qoyilgan talablar bajariladi.

"O'qish savodxonligi" da berilgan barcha matnlar o'quvchilarni nutqini o'stirish uchun ahamiyatlidir. Asosan boshlang'ich sinflarda matn berilishining sababi ham shunda, o'quvchilar matni oqish orqali tushunish, idrok etish, ko'nikmasinj rivojlantirishdir. O'quvchilarni oqish matnini o'qitishdan oldin o'quvchi uning ma'nosi mazmunini, tushunishi kerak bo'ladi.

O'qish savodxonligi " darsligida har biratnga mos rasmlar, ertaklar turli hil tasavvurlar o'quvchilarni. matnni oqib tushunishi uchun yordam beradi. Bunda o'quvchi faqat bog'laydigan emas, aksincha balkim bo'lishi kerak bo'lgan voqea hodisa haqida ham aytib berishadi.

" O'qish savodxonligi " darsligi boshlang'ich sinf o'quvchilarni nutqini o'stirishga yordam beradigan matnlarning janr xususiyatiga ko'ra ham ahamiyatga egadir. Olib borilgan ishlar natijasiga ko'ra nutqni o'stirishga yordam beradigan

matnlarning turli hil turlari mavjud. Bular hikoya , she'r, ertak , masal..Asasan boshlang'ich si f o'quvchilarga matndagi voqealar, sarguzashtlar qahramonlarni g harakteri, voqea hodisalar qiziqtiradi.

Nutq o'stirish_ ma'lum shahar tomonidan og'zaki va yozma shaklda olib boriladigan jarayon sanaladi.Bj unga uchun esa o'quvchi grammatikani, so'zala ri to'g'ri hamda o'rnida qo'llashni bilishi talab qilinadi. .

O'z mohiyatiga ko'ra nutq o'stirish tushunchasi " nutq rivojlanish" tushunchasi bn barobar bo'linb ishlatiladi.. Har bir bolaning yosh xususiyati hamda olish saviyasiga qarab ona tili hamda adabiyot darslaridan bilim beriladi . Hamda shu bilim asosida o'quvchining nutqi rivojlanadi.

Bolalarning nutqini o'stirishda ularni maktabda qanday o'qiganligi alohida ahamiyat kasb etadi.

Bu tadqiqot ustida ko'pchilik ish olib borganlar.

M. Zaynitdinovaning " O'quvchilarning mustaqil fikrlash faoliyatlarini rivojlantirish omillari "(1) maqolasida boshlang'icj sinf o'quvchilarni fikrlashini shakllantirish ni uch bosqichga olib borilishi aytib o'qtilgan.

Boshlang'ich sinflarga berilaan matnlar ham, matnohiridaberilgan savollar ham,topshiriq hamda mashqlar hammasi o'quvchilarni mustaqil fikrlashga yordam berishi kerak .

Foydalanilgan adabiyotlar royxati:

- 2.Respublikasi. Kadrlar tayyorlash milliy dasturi. T., 1997. 13. Abay. Tanlangan asarlar. T.,
- 3.1961. 14. Abdurasulov M. Uzbek ma'rifatparvar shoirlar ilm-ma'rifat xakida. T., «Ukituvchi»,
- 4.1972. 15. Abdurauf Fitrat. Chin sevgi. T., Gafur Gulom nomidagi adabiyot va san'at nashriyoti.

5. Elmuradovna, J. E. (2021). The Architecture of Karshi Castle, The Establishment, The Past and the Present. *Middle European Scientific Bulletin*, 18, 247-252.
6. Elmuradovna, J. E. (2021). Bukhara Registan: Past And Present. *International Journal of Progressive Sciences and Technologies*, 25(1), 160-166.